

Jenis Kelamin	Jurusan	Semester saat ini
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Wanita	Non-STEAM	1
Pria	Non-STEAM	3
Wanita	Non-STEAM	4
Wanita	Non-STEAM	5
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	7
Wanita	Non-STEAM	8
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	3
Wanita	Non-STEAM	4
Wanita	Non-STEAM	5
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	3
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	5
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	7
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	8
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Pria	Non-STEAM	1
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	5
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	4
Pria	Non-STEAM	3
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	4
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	7
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	3
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Pria	Non-STEAM	5
Wanita	Non-STEAM	4
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	6
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	8
Wanita	Non-STEAM	1
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	4
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Pria	Non-STEAM	6
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	5
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	1
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	5
Wanita	Non-STEAM	4
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	8
Wanita	Non-STEAM	3
Pria	Non-STEAM	3
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	6
Wanita	Non-STEAM	6
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	5
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	6
Wanita	Non-STEAM	2

Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	3
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	5
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	6
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	1
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	4
Pria	Non-STEAM	8
Pria	Non-STEAM	3
Wanita	Non-STEAM	6
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	3
Wanita	Non-STEAM	4
Wanita	Non-STEAM	5
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	3
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	5
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	7
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	8
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Pria	Non-STEAM	1
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	5
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	4
Pria	Non-STEAM	3
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	4
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	7
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	3
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Pria	Non-STEAM	5
Wanita	Non-STEAM	4
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	6
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	8
Wanita	Non-STEAM	1
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	4
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Pria	Non-STEAM	6
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	5
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	1
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	5
Wanita	Non-STEAM	4
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	8
Wanita	Non-STEAM	3
Pria	Non-STEAM	3
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	6
Wanita	Non-STEAM	6

Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	5
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	6
Wanita	Non-STEAM	2
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	3
Wanita	Non-STEAM	4
Wanita	Non-STEAM	5
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	3
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	5
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	7
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	8
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Pria	Non-STEAM	1
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	5
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	4
Pria	Non-STEAM	3
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	4
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	7
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	3
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Pria	Non-STEAM	5
Wanita	Non-STEAM	4
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	6
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	8
Wanita	Non-STEAM	1
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	4
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Pria	Non-STEAM	6
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	5
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	1
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	5
Wanita	Non-STEAM	4
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	8
Wanita	Non-STEAM	3
Pria	Non-STEAM	3
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	6
Wanita	Non-STEAM	6
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	5
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	6
Wanita	Non-STEAM	2
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	3
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	5
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	6
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2

Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	6
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	8
Wanita	Non-STEAM	1
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	4
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	3
Wanita	Non-STEAM	4
Wanita	Non-STEAM	5
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	3
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	5
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	7
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	8
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Pria	Non-STEAM	1
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	5
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	4
Pria	Non-STEAM	3
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	4
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	7
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	3
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Pria	Non-STEAM	5
Wanita	Non-STEAM	4
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	6
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	8
Wanita	Non-STEAM	1
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	4
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Pria	Non-STEAM	6
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	5
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	1
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	2
Pria	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	5
Wanita	Non-STEAM	4
Wanita	STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	8

Perangkat e-learning yang sering digunakan	Frekuensi menggunakan teknologi E-Learning
Microsoft Teams	Beberapa hari dalam seminggu
Zoom	Beberapa hari dalam seminggu
Microsoft Teams	Beberapa hari dalam seminggu
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Google Meet	Jarang
Notion & GitHub	Seminggu sekali
Microsoft Teams	Beberapa hari dalam seminggu
Google Classroom	Setiap hari
Zoom	Jarang
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Google Meet	Beberapa hari dalam seminggu
Zoom	Beberapa hari dalam seminggu
Google Meet	Setiap hari
Google Classroom	Seminggu sekali
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Notion & GitHub	Beberapa hari dalam seminggu
Zoom	Seminggu sekali
Google Meet	Seminggu sekali
Zoom	Seminggu sekali
Notion & GitHub	Beberapa hari dalam seminggu
Google Classroom	Beberapa hari dalam seminggu
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Google Classroom	Beberapa hari dalam seminggu
Notion & GitHub	Jarang
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Zoom	Setiap hari
Zoom	Beberapa hari dalam seminggu
Notion & GitHub	Jarang
Google Classroom	Beberapa hari dalam seminggu
Microsoft Teams	Setiap hari
Google Classroom	Setiap hari
Zoom	Beberapa hari dalam seminggu
Google Meet	Beberapa hari dalam seminggu
Notion & GitHub	Jarang
Google Meet	Seminggu sekali
Google Classroom	Jarang
Microsoft Teams	Beberapa hari dalam seminggu
Notion & GitHub	Seminggu sekali
Google Meet	Jarang
Microsoft Teams	Beberapa hari dalam seminggu
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Google Meet	Beberapa hari dalam seminggu
Google Meet	Beberapa hari dalam seminggu
Google Meet	Jarang
Zoom	Setiap hari
Google Meet	Setiap hari
Google Classroom	Setiap hari

Microsoft Teams	Beberapa hari dalam seminggu
Google Meet	Beberapa hari dalam seminggu
Microsoft Teams	Beberapa hari dalam seminggu
Microsoft Teams	Beberapa hari dalam seminggu
Google Meet	Seminggu sekali
Zoom	Beberapa hari dalam seminggu
Google Classroom	Seminggu sekali
Microsoft Teams	Beberapa hari dalam seminggu
Google Meet	Beberapa hari dalam seminggu
Notion & GitHub	Setiap hari
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Google Classroom	Setiap hari
Zoom	Jarang
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Google Meet	Beberapa hari dalam seminggu
Zoom	Beberapa hari dalam seminggu
Google Meet	Setiap hari
Google Classroom	Seminggu sekali
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Notion & GitHub	Beberapa hari dalam seminggu
Zoom	Seminggu sekali
Google Meet	Seminggu sekali
Zoom	Seminggu sekali
Notion & GitHub	Beberapa hari dalam seminggu
Google Classroom	Beberapa hari dalam seminggu
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Google Classroom	Beberapa hari dalam seminggu
Notion & GitHub	Jarang
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Zoom	Setiap hari
Zoom	Beberapa hari dalam seminggu
Notion & GitHub	Jarang
Google Classroom	Beberapa hari dalam seminggu
Microsoft Teams	Setiap hari
Google Classroom	Setiap hari
Zoom	Beberapa hari dalam seminggu
Google Meet	Beberapa hari dalam seminggu
Notion & GitHub	Jarang
Google Meet	Seminggu sekali
Google Classroom	Jarang
Microsoft Teams	Beberapa hari dalam seminggu
Notion & GitHub	Seminggu sekali
Google Meet	Jarang
Microsoft Teams	Beberapa hari dalam seminggu
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Google Meet	Beberapa hari dalam seminggu
Google Meet	Beberapa hari dalam seminggu
Google Meet	Jarang

Zoom	Setiap hari
Google Meet	Setiap hari
Google Classroom	Setiap hari
Zoom	Jarang
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Google Meet	Beberapa hari dalam seminggu
Zoom	Beberapa hari dalam seminggu
Google Meet	Setiap hari
Google Classroom	Seminggu sekali
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Notion & GitHub	Beberapa hari dalam seminggu
Zoom	Seminggu sekali
Google Meet	Seminggu sekali
Zoom	Seminggu sekali
Notion & GitHub	Beberapa hari dalam seminggu
Google Classroom	Beberapa hari dalam seminggu
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Google Classroom	Beberapa hari dalam seminggu
Notion & GitHub	Jarang
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Zoom	Setiap hari
Zoom	Beberapa hari dalam seminggu
Notion & GitHub	Jarang
Google Classroom	Beberapa hari dalam seminggu
Microsoft Teams	Setiap hari
Google Classroom	Setiap hari
Zoom	Beberapa hari dalam seminggu
Google Meet	Beberapa hari dalam seminggu
Notion & GitHub	Jarang
Google Meet	Seminggu sekali
Google Classroom	Jarang
Microsoft Teams	Beberapa hari dalam seminggu
Notion & GitHub	Seminggu sekali
Google Meet	Jarang
Microsoft Teams	Beberapa hari dalam seminggu
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Google Meet	Beberapa hari dalam seminggu
Google Meet	Beberapa hari dalam seminggu
Google Meet	Jarang
Zoom	Setiap hari
Google Meet	Setiap hari
Google Classroom	Setiap hari
Microsoft Teams	Beberapa hari dalam seminggu
Google Meet	Beberapa hari dalam seminggu
Microsoft Teams	Beberapa hari dalam seminggu
Microsoft Teams	Beberapa hari dalam seminggu
Google Meet	Seminggu sekali
Zoom	Jarang

Microsoft Teams	Seminggu sekali
Google Meet	Beberapa hari dalam seminggu
Zoom	Beberapa hari dalam seminggu
Google Meet	Setiap hari
Google Classroom	Seminggu sekali
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Notion & GitHub	Beberapa hari dalam seminggu
Zoom	Seminggu sekali
Google Meet	Seminggu sekali
Zoom	Seminggu sekali
Notion & GitHub	Beberapa hari dalam seminggu
Google Classroom	Beberapa hari dalam seminggu
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Google Classroom	Beberapa hari dalam seminggu
Notion & GitHub	Jarang
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Zoom	Setiap hari
Zoom	Beberapa hari dalam seminggu
Notion & GitHub	Jarang
Google Classroom	Beberapa hari dalam seminggu
Microsoft Teams	Setiap hari
Google Classroom	Setiap hari
Zoom	Beberapa hari dalam seminggu
Google Meet	Beberapa hari dalam seminggu
Notion & GitHub	Jarang
Google Meet	Seminggu sekali
Google Classroom	Jarang
Microsoft Teams	Beberapa hari dalam seminggu
Zoom	Jarang
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Google Meet	Beberapa hari dalam seminggu
Zoom	Beberapa hari dalam seminggu
Google Meet	Setiap hari
Google Classroom	Seminggu sekali
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Notion & GitHub	Beberapa hari dalam seminggu
Zoom	Seminggu sekali
Google Meet	Seminggu sekali
Zoom	Seminggu sekali
Notion & GitHub	Beberapa hari dalam seminggu
Google Classroom	Beberapa hari dalam seminggu
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Google Classroom	Beberapa hari dalam seminggu
Notion & GitHub	Jarang
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Zoom	Setiap hari
Zoom	Beberapa hari dalam seminggu
Notion & GitHub	Jarang

Google Classroom	Beberapa hari dalam seminggu
Microsoft Teams	Setiap hari
Google Classroom	Setiap hari
Zoom	Beberapa hari dalam seminggu
Zoom	Jarang
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Google Meet	Beberapa hari dalam seminggu
Zoom	Beberapa hari dalam seminggu
Google Meet	Setiap hari
Google Classroom	Seminggu sekali
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Notion & GitHub	Beberapa hari dalam seminggu
Zoom	Seminggu sekali
Google Meet	Seminggu sekali
Zoom	Seminggu sekali
Notion & GitHub	Beberapa hari dalam seminggu
Google Classroom	Beberapa hari dalam seminggu
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Google Classroom	Beberapa hari dalam seminggu
Notion & GitHub	Jarang
Microsoft Teams	Seminggu sekali
Zoom	Setiap hari
Zoom	Beberapa hari dalam seminggu
Notion & GitHub	Jarang
Google Classroom	Beberapa hari dalam seminggu
Microsoft Teams	Setiap hari
Google Classroom	Setiap hari
Zoom	Beberapa hari dalam seminggu
Google Meet	Beberapa hari dalam seminggu
Notion & GitHub	Jarang
Google Meet	Seminggu sekali
Google Classroom	Jarang
Microsoft Teams	Beberapa hari dalam seminggu
Notion & GitHub	Seminggu sekali
Google Meet	Jarang
Microsoft Teams	Beberapa hari dalam seminggu

Lama beradaptasi dengan E-Learning	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2
1-2 tahun	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5
6-12 bulan	4	4	3	1	5	5	5	3	4	4
6-12 bulan	4	4	4	4	4	5	5	3	4	3
1-2 tahun	2	2	4	2	4	5	3	2	3	3
< 6 bulan	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
1-2 tahun	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5
1-2 tahun	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
1-2 tahun	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3
1-2 tahun	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4
> 2 tahun	3	4	5	3	4	4	4	3	5	5
1-2 tahun	4	4	4	3	4	4	4	3	5	4
1-2 tahun	2	2	2	1	3	4	2	2	3	3
1-2 tahun	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
> 2 tahun	4	3	5	4	5	4	4	5	5	4
> 2 tahun	2	3	4	2	4	4	3	2	2	2
6-12 bulan	4	4	5	5	3	4	5	4	4	5
< 6 bulan	4	3	4	4	3	5	4	4	4	4
1-2 tahun	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4
1-2 tahun	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4
6-12 bulan	3	2	2	2	3	3	2	1	1	1
1-2 tahun	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4
1-2 tahun	5	4	5	4	4	5	3	4	4	3
1-2 tahun	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4
< 6 bulan	5	3	4	5	4	4	5	4	4	4
6-12 bulan	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5
> 2 tahun	3	4	5	4	5	3	4	5	4	5
6-12 bulan	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4
6-12 bulan	3	2	1	2	1	2	2	1	2	1
1-2 tahun	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5
1-2 tahun	5	4	5	4	5	4	3	3	5	4
6-12 bulan	5	5	4	5	4	5	4	4	4	3
> 2 tahun	5	3	4	4	4	5	4	5	4	4
1-2 tahun	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4
> 2 tahun	4	3	5	4	4	5	4	4	4	5
1-2 tahun	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4
6-12 bulan	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5
1-2 tahun	4	3	5	5	4	4	5	4	4	5
1-2 tahun	4	4	3	4	4	5	4	3	5	5
6-12 bulan	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4
6-12 bulan	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5
> 2 tahun	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4
1-2 tahun	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5
6-12 bulan	5	3	4	4	4	5	3	4	4	4
> 2 tahun	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4
6-12 bulan	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4
1-2 tahun	4	4	5	4	5	4	3	3	4	4
< 6 bulan	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5

1-2 tahun	4	3	4	5	4	5	5	5	3	4
1-2 tahun	5	5	4	5	4	4	5	4	5	4
1-2 tahun	4	5	4	5	3	5	4	5	4	3
1-2 tahun	3	5	4	4	4	4	5	4	4	5
1-2 tahun	4	3	4	5	5	4	3	5	4	5
< 6 bulan	4	2	3	2	4	4	5	3	4	3
6-12 bulan	4	5	4	5	4	3	5	4	3	4
1-2 tahun	4	4	5	3	5	4	3	5	4	5
1-2 tahun	3	4	4	5	5	3	4	4	4	4
> 2 tahun	4	5	3	4	3	4	5	3	4	3
6-12 bulan	4	3	4	4	4	5	5	5	4	5
1-2 tahun	5	4	3	3	4	5	3	3	2	3
1-2 tahun	4	5	3	5	4	5	3	3	2	4
> 2 tahun	3	4	5	4	5	3	4	5	5	4
1-2 tahun	5	4	3	4	5	3	5	3	4	3
1-2 tahun	5	4	3	5	4	3	5	3	3	5
1-2 tahun	2	4	5	5	5	3	5	4	4	3
> 2 tahun	4	3	5	5	5	3	4	4	5	4
> 2 tahun	4	3	5	3	2	4	5	5	3	4
6-12 bulan	5	3	4	3	3	5	4	4	4	3
< 6 bulan	2	4	3	4	5	4	3	3	5	3
1-2 tahun	3	5	4	5	2	4	5	3	5	3
1-2 tahun	1	4	5	3	5	3	4	5	5	3
6-12 bulan	4	5	3	4	2	3	3	3	4	5
1-2 tahun	3	4	4	4	5	3	4	3	3	4
1-2 tahun	2	5	4	5	5	5	3	3	5	4
1-2 tahun	5	4	5	4	4	3	5	4	5	4
< 6 bulan	4	4	5	5	4	3	5	4	5	4
6-12 bulan	4	4	3	2	3	4	3	5	5	5
> 2 tahun	3	4	5	4	5	3	2	1	3	3
6-12 bulan	4	3	5	5	5	3	4	3	5	3
6-12 bulan	3	5	4	4	5	5	2	3	4	3
1-2 tahun	4	4	5	4	5	4	5	5	4	3
1-2 tahun	4	4	5	4	4	3	5	5	5	4
6-12 bulan	5	3	4	4	5	4	5	5	4	4
> 2 tahun	4	3	5	4	5	4	5	5	4	4
1-2 tahun	4	5	4	4	3	5	4	4	4	4
> 2 tahun	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4
1-2 tahun	4	4	5	4	5	4	5	3	4	5
6-12 bulan	4	3	5	4	5	4	5	5	4	4
1-2 tahun	5	5	4	4	4	5	4	5	4	3
1-2 tahun	4	4	5	5	5	4	5	4	4	5
6-12 bulan	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4
6-12 bulan	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4
> 2 tahun	4	4	5	4	5	4	5	5	5	3
1-2 tahun	5	4	5	4	4	3	5	4	4	5
6-12 bulan	5	4	5	4	4	4	5	4	4	3
> 2 tahun	4	3	5	4	4	4	5	5	5	4

6-12 bulan	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5
1-2 tahun	5	4	5	4	3	4	4	5	5	4
< 6 bulan	4	5	5	4	4	3	4	5	4	5
1-2 tahun	5	4	3	5	4	4	5	4	4	5
> 2 tahun	4	3	4	4	5	5	4	5	5	4
1-2 tahun	4	3	4	4	4	5	5	5	4	4
1-2 tahun	4	4	5	4	4	5	5	5	4	3
1-2 tahun	4	3	4	4	5	4	5	5	5	4
> 2 tahun	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4
> 2 tahun	3	4	5	5	5	4	4	4	5	5
6-12 bulan	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5
< 6 bulan	5	4	4	4	5	3	4	5	4	5
1-2 tahun	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5
1-2 tahun	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5
6-12 bulan	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4
1-2 tahun	4	4	3	4	4	5	5	5	4	5
1-2 tahun	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4
1-2 tahun	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5
< 6 bulan	5	4	5	5	5	4	3	4	4	4
6-12 bulan	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4
> 2 tahun	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4
6-12 bulan	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4
6-12 bulan	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4
1-2 tahun	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5
1-2 tahun	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5
6-12 bulan	3	5	4	4	4	3	4	5	5	4
> 2 tahun	5	4	5	5	5	4	4	4	5	4
1-2 tahun	5	5	4	5	3	4	4	4	5	4
> 2 tahun	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5
1-2 tahun	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5
6-12 bulan	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5
1-2 tahun	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5
1-2 tahun	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
6-12 bulan	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4
6-12 bulan	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4
> 2 tahun	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5
1-2 tahun	4	5	4	4	3	5	4	5	5	5
6-12 bulan	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4
> 2 tahun	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5
6-12 bulan	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4
1-2 tahun	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4
< 6 bulan	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4
1-2 tahun	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5
1-2 tahun	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4
1-2 tahun	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5
1-2 tahun	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4
1-2 tahun	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5
1-2 tahun	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4

> 2 tahun	4	4	5	2	4	4	4	3	4	3
1-2 tahun	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5
1-2 tahun	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4
1-2 tahun	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4
> 2 tahun	5	4	4	4	4	3	4	4	4	5
> 2 tahun	4	3	3	2	4	3	4	3	4	4
6-12 bulan	5	5	4	5	4	5	4	4	4	5
< 6 bulan	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4
1-2 tahun	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4
1-2 tahun	5	5	4	5	4	4	5	4	3	4
6-12 bulan	4	4	3	2	4	5	5	3	4	3
1-2 tahun	5	5	4	5	4	3	4	4	4	4
1-2 tahun	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4
1-2 tahun	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4
< 6 bulan	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4
6-12 bulan	5	4	4	5	3	4	4	5	4	5
> 2 tahun	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4
6-12 bulan	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4
6-12 bulan	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4
1-2 tahun	5	5	4	5	4	3	4	4	5	4
1-2 tahun	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4
6-12 bulan	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4
> 2 tahun	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5
1-2 tahun	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2
> 2 tahun	3	2	2	3	1	2	2	2	3	2
1-2 tahun	4	4	4	5	5	4	5	4	5	5
6-12 bulan	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4
1-2 tahun	5	4	5	5	5	4	4	4	5	4
1-2 tahun	3	4	5	5	5	4	3	4	1	2
> 2 tahun	5	4	3	5	1	2	3	4	5	4
1-2 tahun	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5
1-2 tahun	5	4	3	5	5	4	3	4	1	2
1-2 tahun	5	4	3	5	1	2	3	4	5	4
> 2 tahun	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4
> 2 tahun	3	2	1	5	5	4	3	4	1	2
6-12 bulan	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4
< 6 bulan	1	2	3	5	5	4	3	4	5	4
1-2 tahun	5	4	3	5	4	5	5	4	2	1
1-2 tahun	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5
6-12 bulan	1	2	3	5	5	4	3	4	5	4
1-2 tahun	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5
1-2 tahun	5	4	3	5	1	2	3	4	5	4
1-2 tahun	5	4	3	5	1	2	3	4	5	4
< 6 bulan	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4
6-12 bulan	5	4	3	5	5	4	3	4	1	2
> 2 tahun	1	2	3	5	5	4	3	4	1	2
6-12 bulan	1	2	3	5	5	4	3	4	1	2
6-12 bulan	1	2	3	5	5	4	3	4	5	4

1-2 tahun	5	4	3	5	5	4	3	4	5	4
1-2 tahun	5	4	3	1	5	4	3	2	5	4
6-12 bulan	5	4	3	5	5	4	3	4	5	4
> 2 tahun	5	4	3	5	1	2	3	4	5	4
1-2 tahun	5	4	3	5	1	2	3	4	5	4
> 2 tahun	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5
1-2 tahun	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4
1-2 tahun	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4
1-2 tahun	4	5	5	4	3	4	5	5	5	4
> 2 tahun	5	4	3	4	4	4	5	5	4	5
> 2 tahun	4	5	5	4	4	5	5	5	4	3
6-12 bulan	4	3	4	4	5	5	4	5	5	4
< 6 bulan	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5
1-2 tahun	5	5	4	4	4	3	4	5	5	5
1-2 tahun	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4
6-12 bulan	5	4	4	4	5	4	4	5	5	3
1-2 tahun	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4
1-2 tahun	4	3	4	4	5	4	4	5	3	4
1-2 tahun	5	5	4	5	4	4	5	4	5	4
< 6 bulan	4	3	4	4	5	4	5	5	4	5
6-12 bulan	5	4	4	5	4	5	4	4	4	3
> 2 tahun	4	5	5	5	4	4	5	3	4	4
6-12 bulan	3	2	2	2	3	2	2	2	1	2
6-12 bulan	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5
1-2 tahun	1	2	2	2	3	2	2	2	1	2
1-2 tahun	1	2	2	3	3	2	2	2	2	2
6-12 bulan	4	4	3	4	5	4	4	5	5	4
> 2 tahun	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4
1-2 tahun	5	4	5	4	5	5	5	3	5	5
> 2 tahun	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4
1-2 tahun	2	4	4	3	3	1	1	3	5	4
6-12 bulan	5	2	2	4	3	4	3	3	4	4
1-2 tahun	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3
1-2 tahun	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4
6-12 bulan	2	3	4	2	3	2	2	2	3	2
6-12 bulan	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5

C3	C4	D1	D2	D3
5	5	5	5	5
4	3	4	4	2
5	4	4	4	4
3	3	3	2	3
4	4	3	4	4
5	4	5	5	5
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	3	4	4	4
4	4	5	5	5
2	3	2	2	2
5	5	5	5	5
3	4	4	5	5
1	3	2	1	2
4	4	5	4	3
5	5	5	4	5
4	5	5	4	4
5	4	4	4	5
2	2	1	2	1
4	4	5	4	4
4	5	5	5	4
5	4	4	5	3
5	4	4	4	5
4	4	4	4	5
3	5	4	5	4
5	4	5	4	4
2	1	2	2	1
4	4	5	4	4
4	5	4	5	4
4	4	4	5	4
5	4	5	4	5
4	4	5	4	4
4	5	4	4	5
3	4	5	4	4
4	4	4	4	5
4	5	4	4	5
4	5	5	4	5
4	4	5	4	4
4	4	4	4	5
3	4	4	5	4
4	4	4	4	5
5	5	4	5	4
4	5	5	4	4
5	4	5	4	4
5	5	4	5	4
3	4	4	4	4

5	4	5	5	4
4	4	5	4	4
4	4	5	4	4
4	3	5	5	4
5	4	5	4	5
4	4	4	4	3
4	4	5	4	5
4	4	4	4	5
5	5	5	4	5
2	5	5	2	4
5	5	4	4	5
5	4	4	3	5
4	4	5	3	4
3	3	4	3	5
5	5	3	5	4
2	4	5	3	4
5	3	2	5	4
3	5	4	3	5
5	4	5	3	4
5	5	5	3	4
4	5	3	5	4
4	4	3	4	3
4	4	4	3	5
3	5	3	5	3
5	5	5	4	3
5	5	4	5	4
5	5	4	4	5
5	5	4	4	5
3	3	4	5	3
2	5	5	4	3
4	2	2	4	5
5	5	5	3	4
5	4	4	4	5
5	4	4	4	5
5	4	5	4	5
5	4	4	5	4
5	5	5	4	5
5	5	4	4	5
4	5	4	4	5
5	4	4	5	4
5	4	4	4	5
4	5	4	4	5
5	5	5	4	5
5	5	4	5	4
4	4	4	5	4
4	5	4	4	5
5	5	5	4	5
5	4	4	5	4

4	4	3	4	5
4	4	3	4	5
5	5	4	5	5
5	4	4	5	4
4	5	3	4	5
5	5	4	3	4
4	5	4	5	5
4	5	5	5	4
4	5	3	4	5
5	4	4	4	5
5	5	4	4	5
5	5	4	4	5
5	5	5	4	4
5	5	5	4	4
5	5	5	4	4
4	4	4	5	5
5	4	5	4	4
5	5	4	4	4
5	5	4	4	5
4	4	5	5	5
4	5	4	5	5
5	5	3	3	4
4	4	4	5	5
5	4	4	4	4
5	5	5	4	4
3	4	4	5	5
5	4	3	4	5
5	4	4	4	5
4	5	4	5	4
4	4	4	4	5
4	5	4	4	4
5	4	4	4	5
5	5	5	4	4
4	5	4	5	4
5	5	5	4	4
5	5	4	4	4
4	5	5	4	4
4	5	4	5	5
5	4	4	4	5
5	4	4	5	5
5	5	4	5	5
4	4	5	4	4
5	4	5	4	4
4	4	4	5	5
5	4	4	4	5
5	5	4	4	5
4	5	5	4	5
4	5	4	5	4

4	4	4	5	5
4	5	4	5	5
5	5	5	5	4
4	4	4	5	4
5	5	4	4	3
5	4	5	4	4
4	4	4	4	5
5	5	4	4	5
4	4	5	4	4
4	4	5	5	4
4	4	5	4	4
5	4	4	4	3
5	4	5	4	4
4	4	4	4	5
4	4	5	4	4
4	4	4	4	3
5	5	4	4	5
5	4	4	4	5
4	4	4	4	3
4	4	4	4	5
3	4	4	4	3
4	4	5	4	4
4	5	5	4	4
2	2	3	2	2
2	2	2	2	3
4	5	4	5	4
5	5	4	4	5
5	4	5	4	4
3	3	5	4	3
3	4	5	4	3
4	4	5	5	4
3	3	5	4	3
3	3	5	4	3
5	4	4	5	5
2	3	5	4	3
5	5	4	4	5
3	3	5	4	3
2	3	4	5	4
4	5	5	5	4
3	3	5	4	4
4	4	5	4	4
3	3	5	4	3
3	3	5	4	3
5	5	5	4	5
3	3	5	4	3
3	3	5	4	3
3	3	5	4	3
3	3	5	4	3

3	3	5	4	3
3	3	5	4	3
3	3	1	2	3
3	3	5	4	3
3	3	5	4	3
4	5	5	4	5
4	4	5	5	4
5	5	5	4	5
5	5	4	5	5
5	4	5	4	4
4	5	4	5	5
5	5	4	5	5
5	4	4	4	3
4	4	4	5	5
4	4	5	4	4
4	4	4	5	5
4	4	4	5	4
5	5	4	5	5
4	4	5	4	4
5	5	4	4	5
4	4	5	4	4
5	4	4	4	5
2	1	3	2	2
5	5	4	4	5
1	3	3	2	2
1	2	2	1	2
4	4	4	3	4
3	5	5	4	4
5	5	5	5	5
5	3	5	5	5
3	2	4	2	1
4	2	4	4	4
3	3	3	3	3
3	4	4	4	4
3	5	3	2	4
5	4	5	5	5